

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12774206

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO-TRIPULADO (VANT) NA INSPEÇÃO DA FACHADA DE UMA EDIFICAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO/RJ

Danielle Honorato¹, Rebeca N. Jesus¹; Heleuza Cristina M. Gonçalves¹; Carina M. Stolz^{1*};
Mayara Amario¹

*Autor de contato: carinastolz@poli.ufRJ.br

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PEA), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

RESUMO

Defeitos nas construções podem se manifestar durante o processo construtivo ou surgir ao longo do tempo, comprometendo a estética, o desempenho e a vida útil esperada. A falta de conhecimento técnico e a negligência na manutenção preventiva emergem como as principais causas das manifestações patológicas nas fachadas. A recuperação e o tratamento desses problemas dependem das causas identificadas, da disponibilidade de recursos para investimento, do nível de melhorias necessárias e da viabilidade de execução deste processo. Com a finalidade de identificar os defeitos, a fim de conter sua evolução, este artigo realizou o levantamento das manifestações patológicas da fachada de uma edificação de uma instituição pública localizada na cidade do Rio de Janeiro – RJ, e propôs soluções técnicas para mitigar ou eliminar os problemas identificados. A metodologia aplicada neste trabalho foi à inspeção visual, análise de imagens digitais utilizando Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT) e levantamento de danos. Os resultados obtidos mostram que a maior parte das manifestações patológicas encontradas são possivelmente resultantes do acúmulo de umidade por ausência de impermeabilização e detalhes arquitetônicos adequados.

Palavras-chave: Patologia das construções; Fachada; Veículo Aéreo Não-Tripulado – VANT

ABSTRACT

Construction defects can manifest during the construction process or arise over time, compromising aesthetics, performance, and expected lifespan. Lack of technical knowledge and negligence in preventive maintenance emerge as the main causes of pathological manifestations on facades. The recovery and treatment of these problems depend on identified causes, the availability of resources for investment, the level of necessary improvements, and the feasibility of executing this process. To identify defects to contain their evolution, this article surveyed pathological manifestations on the facade of a building of a public institution located in the city of Rio de Janeiro - RJ, and proposed technical solutions to mitigate or eliminate the identified problems. The methodology applied in this work involved visual inspection, analysis of digital images using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV), and damage survey. The results obtained show that most of the pathological manifestations found are possibly the result of the accumulation of moisture due to the lack of waterproofing and adequate architectural details.

Keywords: Building pathology; Facade; Unmanned Aerial Vehicle – UAV

1. INTRODUÇÃO

O setor da construção civil desempenha um papel significativo na economia brasileira, proporcionando empregos para mais de 2,1 milhões de pessoas, conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), o Produto Interno Bruto (PIB) da indústria da construção registrou um crescimento notável de 9,7% em 2021, contribuindo para o impulso da economia nacional. Apesar desse crescimento, é importante destacar que a utilização de materiais de qualidade inferior e a ausência de um planejamento adequado nos canteiros de obras podem resultar em patologias nas edificações. O termo 'edificação' engloba uma ampla gama de estruturas, como casas, prédios, apartamentos, galpões, viadutos, igrejas, ginásios de esportes, fortes, aeroportos, torres de comando, faróis sinalizadores, postos de gasolina, usinas hidrelétricas, usinas nucleares, indústrias, estações de tratamento de água, entre outros (PINA, 2013). É comum observar manifestações de patológicas em diversas partes das edificações, incluindo as fachadas.

O conceito de patologia está vinculado à análise das doenças ou de qualquer desvio em relação ao estado considerado normal, que possa interferir na integridade ou na resposta habitual. A patologia se dedica à investigação e classificação dos princípios, origens e manifestações de danos ou doenças inesperadas em uma matéria, visando possibilitar uma abordagem de cura definitiva e adequada. Embora tradicionalmente aplicada na área médica, à abordagem patológica tem sido estendida a outros setores, assim como a construção civil, ao longo dos anos.

A NBR 16.747 (ABNT, 2020) define manifestação patológica como ocorrência resultante de um mecanismo de degradação, ou seja, qualquer alteração que possa comprometer e apresentar um risco ao projeto, tais como: fissuras, eflorescências, recalque, corrosão, deformações, descolamento e deslocamento.

Da mesma forma que na medicina, a patologia das construções busca investigar os sintomas e os indícios dessa doença (sintomatologia); identificar suas origens (diagnóstico); coletar dados e informações (anamnese); analisar a evolução da anomalia (prognóstico); propor soluções para a doença (terapia); e implementar medidas preventivas em outras edificações (profilaxia).

A inspeção visual de fachadas tem como propósito avaliar o estado de conservação da vedação vertical e os diferentes elementos que a compõem, fornecendo diretrizes para uma manutenção eficaz e de custo-benefício adequado. Com essa prática pode-se garantir o bom funcionamento do subsistema vedação vertical, de forma a cumprir as funções para as quais foi construído e, possivelmente, ser estendida sua vida útil (BALLESTROS, LORDSLEEM, 2021).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Mesmo com avanços ao longo da história, as construções ainda apresentam manifestações patológicas devido a problemas decorrentes de falhas na execução, qualidade inferior dos materiais e influência ambiental. Conforme observado por Sampaio et al. (2020), os problemas patológicos nas fachadas têm um impacto visual negativo significativo, afetando não apenas moradores e clientes, mas também a reputação da empresa responsável pela construção do edifício. Investir em um projeto de fachada de alta qualidade não deve ser apenas uma consideração arquitetônica isolada, mas sim uma parte integral do projeto como um todo. Quando um projeto é concebido por um profissional qualificado, todas as experiências anteriores são incorporadas, reduzindo assim a probabilidade de potenciais problemas.

Segundo Pacheco (2017) as manifestações patológicas predominantes nas fachadas podem ser categorizadas em quatro tipos distintos: descolamento ou deslocamento do revestimento, umidade, fissuras e irregularidades provenientes do acabamento. Essas falhas podem ser desencadeadas por erros de projeto, condições climáticas adversas ou a utilização de materiais de qualidade inferior.

A área da Patologia das Construções dedicada ao estudo das falhas apresentados pela edificação, visando diagnosticar manifestações patológicas é denominada sintomatologia (BRITO, 2017). O diagnóstico, segundo Bolina (2019), é empregado para explicitar e esclarecer as origens, mecanismos, sintomas e agentes causadores de problemas patológicos. Para alcançar um diagnóstico preciso de uma manifestação patológica, é crucial coletar dados por meio de uma inspeção visual inicial, identificando os sintomas observados, sua localização e intensidade (BRITO, 2017).

Pedro et al. (2002) propõem uma classificação das manifestações patológicas com base em suas origens, abrangendo as seguintes categorias:

- Congênitas: originam-se desde o início do processo, resultando de erros ou omissões por parte dos profissionais, desrespeito às Normas Técnicas e falhas no momento da concepção;
- Construtivas: é originada a partir de mão de obra não qualificada, ausência de metodologia para o assentamento das peças, geralmente a falha acontece no momento de execução da obra;
- Adquiridas: manifestam-se durante a exposição do edifício, podendo resultar da agressividade do ambiente ou de manutenções inadequadas, desencadeando manifestações patológicas;
- Acidentais: identifica-se como uma atividade atípica.

De acordo com Costa Júnior (2001), em projetos de obras públicas no Brasil, é frequente a ocorrência de uma série de equívocos decorrentes de projetos anteriores, muitas vezes devido à ausência de registros adequados e também de manutenção preventiva. A falta de informações resulta em despesas financeiras consideráveis com manutenção corretiva.

O desempenho e a durabilidade dos revestimentos das fachadas estão relacionados a diversos fatores, incluindo a penetração de umidade por infiltração em fissuras, danos resultantes de abrasão ou impactos, efeitos da poluição, tipo de revestimento e sua composição, método de aplicação, grau de umedecimento da base e a ocorrência de falhas na manutenção periódica. As condições ambientais, especialmente em áreas de atmosfera marinha, podem exercer impactos severos nas edificações. Íons cloretos, comumente presentes em regiões marítimas, têm a capacidade de penetrar no concreto. Ao atingirem as armaduras, em conjunto com água e oxigênio, esses íons rompem pontualmente a capa passiva, desencadeando o processo de corrosão (MEIRA, 2017). Vale ressaltar que a corrosão é uma das principais causas de deterioração nas estruturas de concreto armado, mas que podem refletir danos nos revestimentos do envelope da edificação.

Desta forma, inspeções prediais recorrentes são fundamentais para identificar precocemente o surgimento de danos, evitando seu agravamento. A NBR 16.747 (ABNT, 2020) define a inspeção predial como um processo de avaliação técnica. Já a inspeção predial especializada é considerada uma análise preliminar destinada a definir um diagnóstico mais específico. Essa etapa envolve a coleta de dados e informações para esclarecer e identificar a ocorrência com maior precisão.

Segundo Ballesteros (2020) o uso de Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANT), também conhecidos como drones, em inspeções prediais tem se tornado uma prática cada vez mais comum e benéfica. Essa abordagem oferece diversas vantagens em comparação com métodos tradicionais de inspeção, destacando-se a inspeção visual que abrange pontos das fachadas de difícil acesso e que demandariam grande movimentação de infraestrutura para a inspeção.

Visando contribuir para o entendimento e aprofundamento das técnicas de inspeção predial, o presente estudo se configura como uma análise dos diversos agentes de degradação presentes na fachada externa de uma das edificações de uma instituição pública do Rio de Janeiro – RJ, através do uso de VANT.

3. METODOLOGIA

Para a inspeção da fachada a metodologia empregada neste artigo foi segmentada em duas etapas distintas. A primeira etapa compreendeu um levantamento de caráter qualitativo *in loco*, que proporcionou detectar os danos visualmente, com a utilização de uma câmera digital. A segunda etapa contou com o suporte de um VANT para realizar a inspeção, o equipamento utilizado foi o modelo DJI Mavic 2 Enterprise Dual, de asas rotatórias, com câmera 4K, apresentado na figura 01. Com este equipamento foram coletadas imagens digitais e termográficas.

Figura 1 – VANT utilizado na inspeção

O uso do VANT traz agilidade ao processo de inspeção com alta qualidade de imagens, proporcionando uma análise com riqueza de detalhes.

3.1 Objeto de estudo

A instituição pública abordada neste estudo é composta por 14 edifícios reconhecidos como patrimônio histórico, situados nas imediações de uma região de ambiente marinho. O objeto desta pesquisa engloba unidades dedicadas ao ensino, pesquisa e extensão dentro desta instituição, sendo composto por nove blocos. Dentre estes blocos foi selecionada apenas a fachada do bloco “H” (figura 02) para o levantamento das manifestações patológicas, já que esta reflete a deterioração presente nas demais fachadas das edificações. Este bloco possui três pavimentos e foi construído na década de 1970 e teve sua inauguração em 1973, sob forte influência modernista, utilizando o concreto armado como sistema construtivo, sua fachada é constituída majoritariamente por revestimento cerâmico.

Figura 2 – Vista da fachada estudada

Fonte: Google Street View (2024)

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1. Inspeção visual

Através da análise visual das imagens feitas com o VANT, verificou-se que as principais manifestações patológicas identificadas na fachada são deslocamento do revestimento, exposição e corrosão das armaduras, presença de umidade com conseqüente proliferação de microrganismos (mofo), crescimento de vegetação e descamação da pintura.

O deslocamento do revestimento de argamassa que reveste a fachada e do concreto de cobertura da armadura está ilustrado na Figura 3 a. Na figura 3 b observa-se deslocamento do revestimento, mas sem exposição da armadura.

Figura 3 – Deslocamento de argamassa e concreto: a) com exposição e corrosão da armadura, b) sem exposição da armadura

(a)

(b)

Esta é uma manifestação patológica que se repete em vários pontos das fachadas da edificação, que pode ser resultado de várias falhas desde o processo de projeto, escolha dos materiais, execução, ou ainda ser agravada pela interação com outras manifestações patológicas, como a umidade. Por exemplo, a utilização de uma argamassa de revestimento que não tenha adequada aderência ao substrato de concreto pode ter sido porta de entrada para agentes agressivos. Adicionalmente, um concreto muito poroso e/ou uma camada de cobertura das armaduras insuficiente pode ter exposto a armadura aos agentes agressivos causando a corrosão. A corrosão da armadura gera uma expansão com aumento de seção, de forma que resulta em fissuras no concreto, que podem evoluir para descolamentos e deslocamentos.

A corrosão das armaduras de aço, geralmente, é desencadeada pela exposição a elementos ambientais, como a umidade presente na atmosfera, e pela presença de elementos químicos dispersos no ar. No contexto deste estudo, essa situação pode ser agravada pela proximidade com

o ambiente marinho. Esse processo pode ser iniciado tanto pela ação do gás carbônico quanto pelos cloretos. À medida que o CO_2 penetra no concreto, ocorrem reações químicas que resultam na redução do pH do concreto, que, inicialmente acima de 12,5, diminui para valores próximos a 8 (TUUTTI, 1982). Essa diminuição na alcalinidade leva à desestabilização da película de passivação na armadura, iniciando as reações de corrosão. Nesta situação, a presença de umidade tem o potencial de acelerar o processo de corrosão da armadura, resultando na redução ainda maior da vida útil da marquise.

Com o uso do VANT foi possível visualizar a parte superior das marquises da edificação (Figura 4), onde foi possível identificar o acúmulo de umidade, tanto pela presença de vegetação, quanto pela sujeira e proliferação de microrganismos. É provável que a presença de umidade na marquise seja ocasionada pela ausência de elementos e caimento que permitam a drenagem adequada da água, além disso, a água acumulada infiltrou pela marquise pela ausência ou falha na impermeabilização.

Figura 4 – Umidade sobre as marquises com sujeira e crescimento de vegetação

O aparecimento de vegetação parasitária, como musgos e líquens, na fachada das edificações é geralmente resultado de condições ambientais propícias para o seu crescimento. Algumas das causas comuns incluem: acúmulo de detritos, umidade, falta de luz solar, superfícies porosas, poluição e a falta de manutenção. Nas Figuras 5 (a) e (b) observa-se vários pontos com crescimento de vegetação, destacando-se a concentração de umidade na junta de dilatação estrutural, a qual não deve possuir proteção com selante adequado e torna-se ponto propício para o acúmulo de água e crescimento de vegetação.

Figura 5 – Crescimento de vegetação e acúmulo de água nas juntas de dilatação estruturais

(a)

(b)

A presença de umidade é frequentemente identificada nas marquises e paredes das fachadas, manifestando-se por manchas, sujeira e presença de mofo. Este problema é possivelmente causado pelo acúmulo de água nas marquises, que penetra devido à ausência ou inadequação da barreira impermeabilizante e/ou pingadeiras no beiral. Na Figura 6 (a) e (b) observa-se bolhas e descascamento na pintura da parte inferior da marquise, além de manchas e mofo. Na parte superior da marquise é possível observar o crescimento de vegetação, sinal da presença de umidade no local.

Figura 6 – Umidade nas marquises: (a) descascamento de pintura, sujeira, mofo e crescimento de vegetação; (b) descascamento de pintura, sujeira e mofo

(a)

(b)

O acúmulo de água e a infiltração generalizada nas marquises decorre da água da chuva dirigida que se deposita na fachada, assim como a falta de execução correta de drenagem dos aparelhos de ar-condicionado. O surgimento de sujeira e mofo se apresenta na forma de manchas escuras com diversas tonalidades, como preto, marrom e verde, conferindo uma aparência desagradável à fachada.

Cabe salientar que estas manifestações patológicas levantadas se repetem por toda a fachada, o que demonstra a sua deterioração em processo avançado. Nota-se que uma manifestação patológica, pode dar origem a outras, como no caso dessa fachada, todos os danos encontrados desprendimento

do reboco, a exposição e corrosão da armadura, infestação biológica e enraizamento de vegetação, podem ter sido inicialmente provocados pela presença de umidade. Conforme pode-se observar na Figura 6, não há nenhum tipo de caimento ou escoamento de água na marquise, assim é indicado que ocorra uma manutenção com a instalação de pingadeiras, caimento de águas pluviais e drenagem para evitar o acúmulo de água e para os aparelhos de ar condicionado.

4.2. Recuperação das fachadas

Cada situação de recuperação e manifestação patológica é singular, demandando uma análise cuidadosa e minuciosa. A decisão de recuperar uma edificação é influenciada por uma variedade de fatores, tais como a disponibilidade de recursos para investimento, a extensão das melhorias a serem implementadas e a viabilidade da execução do processo de recuperação. Cabe ressaltar que qualquer intervenção na fachada sem estudo e projeto, pode contribuir para o surgimento de alguma manifestação patológica.

A presença de umidade na fachada, considerada a principal causa da maioria das manifestações patológicas, inicialmente compromete a estética da edificação, mas com o tempo vai se agravando para danos mais graves. Para o tratamento da umidade várias medidas podem ser utilizadas, dependendo da origem e da gravidade do problema, quais sejam: reparo dos pontos de vazamentos encontrados, drenagem correta (como drenos para os aparelhos de ar condicionado, inclusão de calhas, entre outros), impermeabilização, tratamento da superfície afetada e manutenção efetiva.

O controle do crescimento de vegetação parasitária envolve ações relacionadas a prevenção da umidade, como melhorar a drenagem, promover a exposição à luz solar, usar revestimentos anti-vegetação e realizar uma manutenção adequada das fachadas.

Para solucionar o problema do deslocamento, é indicado realizar um teste de percussão com um martelo nas áreas próximas à área afetada ou em locais suspeitos de possível desprendimento. Um mapeamento deve ser conduzido para identificar as regiões em que o revestimento apresenta som oco. Posteriormente, é preciso remover o revestimento nessas áreas e após uma limpeza da região afetada, realizar o processo de aplicação de um novo revestimento (argamassa), eliminando os fatores que podem ter contribuído para o deslocamento (PACHECO; VIEIRA, 2017; TAGUCHI, 2008).

Para prevenir a ocorrência de corrosão, é essencial que a camada de cobrimento de concreto tenha espessura suficiente para evitar o contato direto da armadura de aço com a atmosfera. A espessura deve ser ajustada de acordo com a agressividade do ambiente local. A deterioração do concreto torna a estrutura suscetível à exposição e subsequente corrosão da armadura de aço (GONZALEZ et al., 2020). Por outro lado, é viável aumentar a resistência da armadura aos agentes agressivos através da técnica de galvanização, que envolve a aplicação de uma camada de zinco sobre a armadura para protegê-la. Como o zinco é eletroquimicamente mais anódico que o ferro, ele se oxida primeiro, proporcionando uma proteção catódica ao ferro contra a corrosão (DEXTER, 2004).

No caso de um processo corrosivo já instalado, é necessário realizar a escarificação do concreto solto e deteriorado, limpar o produto de corrosão formado (podendo ser feito manualmente, com jato de areia ou água), aplicar uma pintura na superfície do metal para uma proteção adicional, estabelecer uma ponte de aderência e preencher com argamassa de reparo, finalizando com o acabamento da superfície.

É claro que o ideal é que sejam realizadas manutenções periódicas nas fachadas para que os danos não se agravem e a origem das manifestações patológicas seja eliminada logo que ocorra o aparecimento dos primeiros sinais. Nesse sentido, o VANT pode ser um ótimo aliado, já que reduz a necessidade de mão de obra e infraestrutura para alcançar locais de difícil acesso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ausência de conhecimento técnico é um fator agravante nos desafios enfrentados na análise das fachadas, exercendo impactos significativos não apenas na estética imediata, mas também na durabilidade e integridade ao longo do tempo da estrutura construída. Destaca-se a necessidade de uma conformidade entre o projeto, planejamento, execução e manutenção onde a falta de entendimento técnico pode ser prejudicial em cada uma dessas etapas.

Os resultados obtidos evidenciam a viabilidade e a eficácia da utilização do Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT) na identificação de manifestações patológicas em fachadas em um curto período de tempo, permitindo uma abordagem econômica e segura, reduzindo a necessidade de trabalhos em altura e atividades perigosas.

Segundo a anamnese realizada neste trabalho, pode-se afirmar que há várias manifestações patológicas na fachada do prédio estudado e a principal causa é a falta de manutenção adequada. As causas mais prováveis estão relacionadas à presença de umidade, por haver impermeabilização ou por sua execução de forma incorreta.

Em última análise realizada, conclui-se que as áreas mais afetadas são as marquises que permitem acúmulo de umidade que pode ser resultado de vazamentos de tubulações ou chuva dirigida. Recomenda-se que seja realizada uma manutenção preventiva visando a recuperação do elemento afetado. A prática de manutenção preventiva não apenas preserva a estética original da edificação, mas também representa a estratégia mais eficaz para evitar o desenvolvimento e agravamento da patologia, sendo assim, é possível assegurar não apenas a longevidade, mas também a sustentabilidade da estrutura.

6. AGRADECIMENTOS

À Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, à Escola Politécnica e ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Ambiental (PEA) pela infraestrutura e equipamento para a realização do estudo.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16747: Inspeção Predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento.** Rio de Janeiro, 2020;

BALLESTEROS, R. **Inspeção de manifestações patológicas de fachadas utilizando Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT): estudo exploratório.** Recife, 2020. 220 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia civil) – Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Recife, 2020.

BALLESTEROS, D.R. e LORDSLEEM. **Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) para inspeção de manifestações patológicas em fachadas com revestimento cerâmico** Departamento Engenharia Civil, Escola Politécnica | Universidade de Pernambuco – 2021;

BOLINA, Fabrício Longhi. **Patologia de estruturas** / Fabrício Longhi Bolina, Bernardo Fonseca Tutikian, Paulo Roberto do Lago Helene. -- São Paulo: Oficina de Textos, 2019;

- BRITO, Thaís Farias de. **Análise de manifestações patológicas na construção civil pelo método gut: estudo de caso em uma instituição pública de ensino superior** - João Pessoa, 2017;
- CÂNDIDO, T.G. at al **Avaliação do Processo de Corrosão em Armaduras Comuns e Galvanizadas**, 2020;
- COSTA e SILVA, Angelo Justa da. **Método para gestão das atividades de manutenção de revestimentos de fachada**. 2008. 239p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008;
- COSTA JR, M. P. **Avaliação pós-ocupação e manutenção estratégica de escolas públicas**. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil): Universidade Federal do Espírito Santo, Espírito Santo, 2001;
- COSTA, Samara Ferreira at al **Evolução dos Sintomas Patológicos no Edifício Jorge Machado Moreira – 2020**;
- DEXTER, S. C. **Galvanic Corrosion**. MAS note from the University of Delaware Sea Grant Marine Advisory Service. 2004. 2 p.;
- GONZALES F.D.; Oliveira, D.L.; Amarante, M.S. **Patologia na Construção Civil – 2020**;
- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Contas nacionais trimestrais: indicadores de volume e valores correntes**. Brasil: IBGE, 2022.
- LIMA, Moemi Barbosa; JUNIOR, Alberto Casado Lordsleem; RUIZ, Ramiro Daniel Ballesteros; FERNANDES, Bruno José Torre, OLIVEIRA, Sérgio Campello; SANTOS, Otávio José dos. **Inspeção de Manifestações Patológicas de Fachadas em Edifício de Grande Altura com VANT**. MIX Sustentável, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 111-122, mai. 2020. ISSN 24473073
- MEIRA, Gibson Rocha. **Corrosão de Armaduras em Concreto Armado: Fundamentos, diagnóstico e prevenção**. João Pessoa: Ifpb, 2017. 125 p;
- PACHECO, C. P.; VIEIRA, G. L. (2017) **Análise Quantitativa da Degradação das Fachadas com Revestimento Cerâmico, Cerâmica**, 63:432-445;
- PEDRO, E. G.; MAIA, L. E. F. C. ; ROCHA, M. O.; CHAVES, M. V. **Patologia em Revestimento Cerâmico de Fachada. Monografia (Especialização em Engenharia de Avaliações e Perícias)** – CECON, Belo Horizonte, 2002;
- PINA, G. L. de. **Patologias nas habitações populares**. 2013. 102 f. Monografia (Especialização) - Curso de Engenharia Civil, Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Cap. 1;
- SAMPAIO, A. T., Nascimento, J. W. S., & Sousa, D. S. V. (2020). **Patologia de fachadas: revisão de literatura**. Cap. 15, 178-187pp. Ponta Grossa, PR: Atena Editora;
- TAGUCHI, M. K. (2008) **Avaliação e Qualificação das Patologias das Alvenarias de Vedação nas Edificações**. Dissertação (mestrado), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil;
- TUUTTI, K. **Corrosion of steel in concrete**. Stockholm (Sweden): Swedish Cement and Concrete Research Institute, 1982.